

Пиндус В.Б.,

кандидат медичних наук, доцент,

ВПНЗ «Львівський медичний університет», вул. В.Поліщука, 76, м. Львів, Україна, індекс 79018

Пиндус Т.О.,

доктор медичних наук, професор,

ВПНЗ «Львівський медичний університет», вул. В.Поліщука, 76, м. Львів, Україна, індекс 79018

Деньга О.В.,

доктор медичних наук, професор

Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна, індекс 65026

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16933283>**КЛІНІЧНА ОЦІНКА ДИНАМІКИ ЗМІН СТАНУ ПАРОДОНТУ ТА ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ КАТАРАЛЬНИМ ГІНГІВІТОМ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ****Pyndus V.B.**

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

PHEI "Lviv Medical University", 76 V.Polishchuk street, Lviv, Ukraine, postal code 79018

Pyndus T.O.

Doctor of Medical Sciences, Professor,

PHEI "Lviv Medical University", 76 V.Polishchuk street, Lviv, Ukraine, postal code 79018

Dienha O.V.,

Doctor of Medical Sciences, professor

State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine", 11 Rishelievskaya street, Odesa, Ukraine, postal code 65026

CLINICAL ASSESSMENT OF PERIODONTAL STATUS AND ORAL-HYGIENE DYNAMICS IN PATIENTS WITH CHRONIC CATARRHAL GINGIVITIS DURING APPLICATION OF A THERAPEUTIC-PREVENTIVE COMPLEX**Анотація.**

Хронічний катаральний гінгівіт (ХКГ) посідає провідне місце серед запальних уражень пародонта, а його рецидивний перебіг часто пов'язують із незадовільною гігієною порожнини рота. Удосконалення профілактичних програм передбачає пошук комплексних підходів, здатних одночасно зменшувати запалення, модулювати мікробіоценоз і покращувати показники гігієни.

Мета дослідження. Оцінити динаміку змін стану пародонта та гігієни порожнини рота у пацієнтів із ХКГ під час застосування розробленого лікувально-профілактичного комплексу (ЛПК).

Матеріали та методи. У відкрите проспективне клінічне дослідження включено 29 пацієнтів із ХКГ. 19 осіб склали основну групу, які двічі на рік отримували ЛПК (Віотрит-С, Віталонг, гель «Квертулідон», зубні пастки «Lacalut Alpin» та «Lacalut Flora»); 10 пацієнтів групи порівняння проходили лише стандартну санацію й професійну гігієну. Оцінювали РМА-індекс, пробу Шиллера-Писарева, кровоточивість ясен (Mulleman), індекси Silness-Löe та Stallard у вихідному стані, через 6 місяців, 1 та 2 роки. Статистичну достовірність змін перевіряли t-критерієм Стьюдента ($p < 0,01$).

Результати дослідження. В основній групі РМА-індекс знизився з $20,17 \pm 2,07$ % до $8,18 \pm 0,76$ % уже через 6 місяців і залишався на рівні $\approx 8,7$ % протягом 2 років, тоді як у групі порівняння показник зростав до $19,92 \pm 2,21$ %. Кровоточивість ясен зменшилася з $0,56 \pm 0,04$ до $0,48 \pm 0,05$ (6 міс.) та утримувалася $\leq 0,55 \pm 0,07$ (2 роки); у контролі – навпаки підвищилася до $1,59 \pm 0,15$. Індекси Silness-Löe та Stallard у головній групі скоротилися більш ніж удвічі вже через півроку та залишалися стабільно низькими протягом усього спостереження, тоді як у групі порівняння вони постійно погіршувалися.

Висновки. Двічі на рік застосування ЛПК забезпечує достовірне довготривале зменшення запальних проявів у яснах і значне покращення гігієнічного статусу порожнини рота у пацієнтів із ХКГ порівняно зі стандартними профілактичними заходами. Отримані дані свідчать про доцільність включення запропонованого комплексу до клінічних протоколів лікування та профілактики ХКГ.

Abstract

Chronic catarrhal gingivitis (CCG) ranks first among inflammatory periodontal lesions, and its recurrent course is often associated with inadequate oral hygiene. Improving preventive programmes therefore requires integrated approaches that can simultaneously suppress inflammation, modulate the oral microbiome and enhance hygiene indicators.

Purpose of the study. To evaluate longitudinal changes in periodontal status and oral hygiene in patients with CCG during administration of a newly developed therapeutic-preventive complex (TPC).

Materials and methods. An open prospective clinical study enrolled 29 CCG patients. Nineteen formed the study group, receiving the TPC twice a year (Biotrit-C, Vitalong, Quertulidon gel, and the toothpastes Lacalut Alpin and Lacalut Flora). Ten comparison-group patients underwent only standard oral sanitation and professional hygiene. The PMA index, Schiller-Pisarev test, gingival bleeding index (Mulleman), and the Silness-Löe and Stallard hygiene indices were determined at baseline and after 6 months, 1 year and 2 years. Statistical significance of changes was tested with Student's t-test ($p < 0.01$).

Research results. In the study group the PMA index decreased from $20.17 \pm 2.07\%$ to $8.18 \pm 0.76\%$ after 6 months and remained at $\approx 8.7\%$ for 2 years, whereas in the comparison group it rose to $19.92 \pm 2.21\%$. Gingival bleeding fell from 0.56 ± 0.04 to 0.48 ± 0.05 (6 months) and stayed $\leq 0.55 \pm 0.07$ (2 years); in controls it increased to 1.59 ± 0.15 . Silness-Löe and Stallard indices in the study group dropped by more than half within six months and remained stably low throughout follow-up, while in the comparison group they deteriorated progressively.

Conclusions. Biannual use of the TPC provides a statistically significant, long-term reduction of gingival inflammation and marked improvement of oral-hygiene status in CCG patients compared with standard preventive measures. The findings support inclusion of the proposed complex in clinical protocols for the treatment and prevention of CCG

Ключові слова: пародонтит; запалення ясен; дорослі пацієнти; ротова порожнина; лікувально-профілактичний комплекс.

Key words: periodontitis; gingival inflammation; adult patients; oral cavity; therapeutic-preventive complex.

Хронічний катаральний гінгівіт (ХКГ) є одним із найбільш поширених запальних захворювань пародонта і нерідко розглядається як початкова стадія генералізованого пародонтиту [1]. На ранніх етапах гінгівіту відбуваються патологічні зміни у всьому пародонтальному комплексі, тому своєчасне виявлення та адекватне лікування цього стану є критично важливими для запобігання прогресуванню до більш тяжких уражень тканин пародонта [2]. Епідеміологічні дослідження підтверджують надзвичайно високу поширеність гінгівіту: фактично майже всі молоді люди до 30-річного віку мають ознаки запалення ясен [5]. Зокрема, наслідком недостатнього догляду за порожниною рота найчастіше стають карієс та гінгівіт, які займають перші місця у структурі стоматологічної захворюваності [2].

Основним етіологічним чинником ХКГ є патогенна мікробна біоплівка (зубний наліт), що накопичується внаслідок незадовільної гігієни порожнини рота [3]. Традиційні профілактичні заходи (професійна чистка зубів, санація порожнини рота, використання стандартних лікувально-профілактичних зубних паст та ополіскувачів) відіграють важливу роль у контролі запалення ясен. Водночас клінічний досвід свідчить, що лише таких заходів часто недостатньо для досягнення стійкої ремісії: у частини пацієнтів гінгівіт продовжує рецидивувати навіть при дотриманні базових рекомендацій [1]. У сучасній стоматології з метою підвищення ефективності лікування ХКГ пропонують комплексні підходи, які поєднують місцеве усунення бактеріальних відкладень із застосуванням додаткових системних засобів – пробіотиків, вітамінно-

антиоксидантних препаратів, рослинних імуномодуляторів тощо [4]. Такі компоненти здатні стимулювати протимікробний захист слизової, зменшувати запальну реакцію та сприяти відновленню нормального мікробіоценозу ротової порожнини [3,4]. Попри обнадійливі результати окремих досліджень, довгострокова ефективність і безпечність новітніх лікувально-профілактичних комплексів потребує подальшого вивчення та доказового підтвердження [4]. Оскільки недостатня гігієна ротової порожнини може призводити до серйозних стоматологічних проблем [5], актуальним є проведення досліджень, спрямованих на оцінку ефективності нових лікувально-профілактичних заходів при ХКГ для запобігання розвитку патологічних станів і покращення якості життя пацієнтів.

Мета дослідження. Оцінка динаміки змін стану пародонту та гігієни порожнини рота у пацієнтів із хронічним катаральним гінгівітом під час застосування лікувально-профілактичного комплексу.

Матеріал та методи дослідження. У дослідженнях ефективності запропонованого лікувально-профілактичного комплексу із оглянутих пацієнтів було відібрано 29 хворих віку 35-60 років з хронічним катаральним гінгівітом (19 – основна група, 10 – група порівняння).

Лікування пацієнтів основної групи супроводжувалося використанням 2 рази на рік розробленого лікувально-профілактичного комплексу (ЛПК), що містив препарати, що стимулюють протимікробний ефект, зменшують запалення, виводять токсини з організму, покращують обмін речовин, регулюють мікробіоценоз та підвищують неспецифічну резистентність (табл. 1).

Лікувально-профілактичний комплекс лікування пацієнтів з хронічним катаральним гінгівітом

Препарати	Дозування	Терміни	Механізм дії
Біотрит-С	по 1 таблетці 3 рази на день після їжі	1-30 день	Адаптогенний, імуностимулюючий, антитоксичний, антиоксидантний, антистресовий
Віталонг	по 2 таблетки 3 рази на день до їжі	1-30 день	відновлює клітинні мембрани бере участь в процесі всмоктування жиророзчинних вітамінів антисклеротична захищає і відновлює клітини печінки жовчогітна нормалізує ліпідний обмін є антиоксидантним стимулює імунітет захищає тканини пародонту
«Квертулідон» (Гель)	Аплікації 15 хв. на ніч	1-10 день	Регуляція мікробіоценозу в порожнині рота
«Lacalut Alpin» (Зубна паста)	2 рази на день	1-30 день	Фторування емалі зубів, антибактеріальна дія, профілактика карієсу
«Lacalut Flora» (Зубна паста)	2 рази на день	31-60 день	Очисний, пародонто-протекторний, антигалітозний.

При цьому в обох групах в початковому стані, через 6 місяців, 1 рік і 2 роки оцінювався стан тканин пародонта (ступінь запалення).

Для оцінки стану тканин пародонту використовували наступні індекси [6]:

– папілярно-маргінально-альвеолярний індекс РМА % для оцінки вираженості запальних змін пародонту. Індекс РМА % розраховують за формулою: $RMA = (\text{сума балів} / 3 \times \text{число зубів}) \times 100 \%$; (0 % – норма, до 30 % – легкий ступінь тяжкості, 31-60 % – середній ступінь тяжкості, 61 % і вище – важкий ступінь тяжкості);

– пробу Шиллера-Писарева (Ш-П) – прижиттєве забарвлення глікогену ясен, кількість якого збільшується при запаленні. За інтенсивністю забарвлення розрізняють негативну пробу (солон'яно-жовте забарвлення), слабо позитивну (світло-коричневе), позитивну (темно-буре);

– кровоточивість ясен (індекс Mulleman) визначали за допомогою пародонтального зонда.

Для оцінки стану гігієни порожнини рота використовували наступні індекси [6]:

– рівень гігієни порожнини рота оцінювали за допомогою індексів гігієни порожнини рота

Silness-Loe і Stallard.

Стоматологічний огляд проведено в умовах стоматологічного кабінету на клінічній базі відділу епідеміології та профілактики основних стоматологічних захворювань, дитячої стоматології та ортодонції ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицьової хірургії Національної академії медичних наук України» (ДУ «ІСЦЛХ НАМН»).

При статистичній обробці отриманих результатів використовувалася комп'ютерна програма STATISTICA 6.1. для оцінки їхньої достовірності та похибок вимірювань. Статистично значущу відмінність між альтернативними кількісними ознаками з розподілом, відповідним нормальному закону, оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента. Різницю вважали статистично значущою при $p < 0,01$ [7].

Результати та їх обговорення. У таблиці 2 продемонстровано динаміку змін індексу РМА (цифровий показник запальної реакції в яснах) та рівня кровоточивості ясен у пацієнтів із хронічним катаральним гінгівітом під час застосування лікувально-профілактичного комплексу.

Стан тканин пародонту у пацієнтів з хронічним катаральним гінгівітом в процесі профілактики, $M \pm m$

Група		Показник	PMA %	Кровоточивість
Основна група	Вихідний		20,17±2,07 p>0,1	0,56±0,04 p>0,1
	Через 6 місяців		8,18±0,76 p<0,001	0,48±0,05 p<0,001
	Через 1 рік		8,40±0,94 p<0,001	0,64±0,7 p<0,001
	Через 2 роки		8,69±0,86 p<0,001	0,55±0,07 p<0,001
Група порівняння	Вихідний		20,22±1,95	0,57±0,06
	Через 6 місяців		13,91±1,26	1,05±0,09
	Через 1 рік		18,63±1,75	1,40±0,12
	Через 2 роки		19,92±2,21	1,59±0,15

Примітка: p – показник вірогідності відмінностей від групи порівняння.

На початку дослідження індекс РМА в обох групах був майже однаковим (20,17±2,07 в основній групі та 20,22±1,95 у групі порівняння). Через 6 місяців в основній групі РМА знизився до 8,18±0,76 (p<0,001), у той час як у групі порівняння, котрі проводили санацію порожнини рота, професійну гігієну та призначали лікувально-профілактичні зубні пасти – лише до 13,91±1,26. Різниця при визначенні індексу РМА стала ще помітнішою через рік і залишалася статистично значущою до кінця другого року спостереження (8,69±0,86 проти 19,92±2,21).

Індекс кровоточивості ясенних сосочків мав аналогічну динаміку: у вихідному стані показники

обох груп були зіставними, проте вже до кінця першого півріччя в основній групі кровоточивість ясенних сосочків знизилася (0,48±0,05), тоді як у групі порівняння, навпаки, зросла (1,05±0,09). До другого року різниця залишалася істотною на користь пацієнтів, які отримували лікувально-профілактичний комплекс.

У таблиці 3 відображено рівень гігієни порожнини рота, визначений за індексами Silness-Loe та Stallard. Ці показники дозволяють вивчити, наскільки ефективно пацієнти здійснюють щоденний догляд за зубами і яснами.

Таблиця 3

Стан гігієни порожнини рота у пацієнтів з хронічним катаральним гінгівітом в процесі профілактики, $M \pm m$

Група		Показник	Silness-loe	Stallard
Основна група	Вихідний		1,05±0,15 p>0,1	1,03±0,07 p>0,1
	Через 6 місяців		0,49±0,06 p<0,001	0,61±0,04 p<0,001
	Через 1 рік		0,52±0,05 p<0,001	0,68±0,04 p<0,1
	Через 2 роки		0,49±0,05 p<0,001	0,73±0,06 p<0,05
Група порівняння	Вихідний		1,03±0,12	1,01±0,09
	Через 6 місяців		1,07±0,10	1,38±0,13
	Через 1 рік		1,17±0,12	1,53±0,15
	Через 2 роки		1,21±0,18	1,78±0,18

Примітка: p – показник вірогідності відмінностей від групи порівняння.

На початку дослідження обидві групи мали подібні результати: 1,05±0,15 за Silness-Loe в основній групі проти 1,03±0,12 у групі порівняння, та 1,03±0,07 проти 1,01±0,09 за індексом Stallard відповідно (p>0,1). За півроку застосування лікувально-профілактичного комплексу показники в основній групі знизилися більш ніж удвічі (до 0,49±0,06 за Silness-Loe та 0,61±0,04 за Stallard), тоді як у групі порівняння спостерігали помірне зростання або незначні коливання.

Наприкінці другого року рівень гігієни в основній групі залишався набагато кращим по відношенню до групи порівняння, що свідчить про довготривалу ефективність комплексу заходів.

Висновки:

1. Запропонований ЛПК вже через 6 місяців знижує РМА-індекс у 2,5 раза й підтримує ремісію запалення протягом щонайменше 24 місяців. На тлі використання ЛПК показник кровоточивості знижується в 1,2 раза та залишається стабільно

низьким, тоді як при стандартній терапії спостерігається його прогресивне підвищення.

2. Індекси Silness-Löe і Stallard в основній групі зменшуються більш ніж удвічі й утримуються на рівні < 0,7, що вказує на стійку мотивацію пацієнтів до якісного домашнього догляду.

3. Довготривалий профілактичний ефект. ЛПК демонструє пролонговану ефективність без зниження результативності впродовж дворічного спостереження, підтверджуючи доцільність його циклічного призначення двічі на рік.

4. Включення ЛПК до стандартної схеми ведення пацієнтів із ХКГ може знизити частоту рецидивів, покращити показники пародонтального здоров'я та зменшити потребу в інвазивних втручаннях.

Література:

1. Peres M.A., Macpherson L.M., Weyant R.J., *et al.* Oral diseases: a global public health challenge. *Lancet*. 2019;394(10194):249–60. DOI: 10.1016/S0140-6736(19)31146-8

2. Jepsen S., Blanco J., Buchalla W., Carvalho J.C., Dietrich T., Dörfer C., *et al.* Prevention and control of dental caries and periodontal diseases at individual and population level: consensus report of group 3 of joint EFP/ORCA workshop. *J Clin Periodontol*. 2017;44(Suppl 18):S85–93. DOI: 10.1111/jcpe.12687

3. Chapple I.L.C., Bouchard P., Cagetti M.G., Campus G., Carra M.C., Cocco F., *et al.* Interaction of lifestyle, behaviour or systemic diseases with dental caries and periodontal diseases: consensus report of group 2 of the joint EFP/ORCA workshop. *J Clin Periodontol*. 2017;44(Suppl 18):S39–51. DOI: 10.1111/jcpe.12684

4. Ballouk M.A.H., Altinawi M., Al-Kafri A., Zeitounlouian T.S., Fudalej P.S. Propolis mouthwashes efficacy in managing gingivitis and periodontitis: a systematic review of the latest findings. *BDJ Open*. 2025;11:5. DOI: 10.1038/s41405-024-00201-y

5. World Health Organization. Oral health [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2025 Mar 17 [cited 2025 Aug 20]. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/oral-health>

6. Терапевтична стоматологія дитячого віку: підруч./ Л.О. Хоменко, Ю.Б. Чайковський, Н.І. Смоляр та ін.; за ред. проф. Л.О. Хоменко. – Київ : «Книга плюс», 2014. Том 1. – 432 с.

7. Рогач І.М., Керецман А.О., Сіткар А.Д. Правильно вибраний метод статистичного аналізу – шлях до якісної інтерпретації даних медичних досліджень. *Науковий вісник Ужгородського університету*. 2017. Вип. 2. С. 124-28.